

(1886–1894) у родині Орловських бував і його син Михайло. 7 листопада 1892 р. Грушевський-молодший зробив запис у щоденнику: “А на вівторок просив о. Роман на служеніє й потім до себе. Сім’я собі нічого, приємна, тільки що на мене рахують очевидячки яко на *cavalier serrante*” (впійманого кавалера)¹. Збереглись датовані 1894 р. листи дочок Романа Орловського до Михайла Грушевського з запрошеннями на обід. Втім, на той час молодий вчений був зайнятий захистом магістерської дисертації та думками про близький переїзд до Львова.

Пізніше з родиною дружив Олександр Грушевський (молодший брат Михайла Сергійовича) і також збереглись адресовані йому чисельні листи наймолодшої з Орловських — Софії Романівни, в останніх із них навіть містилась погроза самогубства... Саме з датованого 4 лютого 1896 р. листа Олександра до брата Михайла Грушевського ми маємо приблизну вказівку про час смерті о. Романа: “До Орловських я навідався, але вже в новій хаті, бо, може ти вже чув, батько вмер, поховали його у Фролівському [монастирі]. Вмер він спокійно, казали мені, у сні”². Очевидно, поховання відбулось на Флорівській горі над Подолом, де було кладовище Флорівського (Фролівського) монастиря. Втім, за радянської влади воно було по-варварськи сплюндроване, і тепер уже ніхто не покаже останнього місця спочинку суботівського і київського священника, який залишив по собі врятовану загальноукраїнську історичну святиню – суботівську Іллінську церкву та добру пам’ять нащадків.

Коротенко В.В.

Головний спеціаліст

Державний архів Полтавської області

СВЯЩЕНИЦЬКИЙ РІД БІЛІНСЬКИХ

Досить цікавою є біографія Михайла Івановича Білінського, цікавої та непересічної особистості, нашого земляка (народився на історичній Полтавщині), міністра флоту Української Народної Республіки (1918–1919), міністра внутрішніх справ УНР в екзилі, який трагічно загинув під час “листопадового рейду” військ УНР 17 листопада 1921 р. біля м. Базара на Волині. Біографія М.І. Білінського загальновідома, хоча в біографічних публікаціях є ряд неточностей. За версією автора, Михайло Білінський походить із старого священицько-дворянського роду, представники якого протягом століть служили в церквах Полтавської єпархії, і є сином священника Архістратиго-Михайлівської церкви м-ка Драбів Золотоніського повіту Івана Іасоновича Білінського. Щоправда, документальними підтвердженнями цієї версії є лише виданий 1898 р. “Список дворян, внесених в дворянскую родословную книгу Полтавской губернии” та, частково, послужні списки офіцерів флоту від 30 квітня 1915 р. і 1 квітня 1916 р., де вказано “из потомственных дворян Полтавской губернии”. На жаль, метричні книги вказаної церкви за 1882–1883 рр., очевидно, не збереглися (у всякому випадку, в держархівних Полтавської та Черкаської областей їх не знайдено), внаслідок чого немає можливості уточнити дату народження М.І. Білінського.

Сповідні та клірові відомості церков Полтавської єпархії XVIII–XIX ст. дають можливість простежити п’ять поколінь священиків – Василь, Яким Васильович, Василь Якимович, Іасон Васильович, Іван Іасонович. Прапрадід (Яким Васильович), прадід (Василь Якимович), дід (Іасон Васильович) упродовж багатьох років (з середини XVIII ст. до 1885 р.) були священиками в Покровській церкві с. Нехайки Пирятинського повіту, та й пізніше в цій церкві служили представники роду.

Надзвичайно цікавою є постать Іасона Васильовича Білінського (1809–1885), який в одній церкві прослужив 54 роки, користувався великою повагою парафіян і церковного начальства, був відзначений багатьма нагородами. Іасон Білінський з родиною був затверджений в потомственому дворянстві Указом Герольдії від 9 січня 1884 р.

Батько М.І. Білінського – Іван Іасонович – народився близько 1842 р.; в сані священника з 1865 р.; служив священником Архістратиго-Михайлівської церкви м-ка Драбів Золотоніського повіту, де, очевидно, й народився Михайло Іванович (мав ще старших братів – Івана, Андрія, Георгія).

Подаємо короткі біографічні відомості про деяких представників роду, що служили в церк-

¹ Там само, спр. 1659, арк. 60зв.

² Там само, ф. 1235, оп. 1, спр. 280, арк. 43зв.

вах Полтавської єпархії протягом кількох поколінь.

Білінський Яким Васильович; народився близько 1733 р.; священник Покровської церкви с. Нехайки Пирятинського повіту, “крестовий протоіерей”¹.

Білінський Василь Якимович; народився близько 1769 р.; закінчив Київську духовну академію “с билетом хороших успехов”; 22 грудня 1792 р. висвячений на священника до Покровської церкви с. Нехайки Пирятинського повіту; 14 березня 1804 р. нагороджений набедреником; 18 травня 1821 г. призначений благочинним; звільнений за старістю у 1828 р.²

Білінський Яків Якимович; народився близько 1776 р.; священник Стефанівської церкви с. Степанівка Хорольського повіту, помер 1816 р.³

Білінський Всеволод Васильович; народився близько 1804 р.; 15 липня 1827 р. закінчив Полтавську духовну семінарію з атестатом 2 розряду, “с успехами довольно похвальными”; 3 березня 1828 р. висвячений на диякона, 4 березня 1828 р. – на священника до Покровської церкви с. Нехайки Пирятинського повіту; 28 жовтня 1830 р. переведений за своїм проханням до Покровської церкви с. Антонівка Пирятинського повіту; 20 листопада 1830 р. призначений виконуючим обов’язки благочинного; затверджений на посаді 9 червня 1834 р.; 30 грудня 1838 р. призначений співробітником духовного попечительства, 28 лютого 1841 р. – членом Пирятинського духовного правління, склав обов’язки благочинного; 16 серпня 1843 р., після закриття Пирятинського духовного правління (1 липня 1843 р.), знову призначений благочинним⁴.

Білінський Іасон Васильович; народився близько 1809 р.; у 1829 р. закінчив Полтавську духовну семінарію з атестатом 2 розряду; 29 березня 1831 р. висвячений на священника до Покровської церкви с. Нехайки Пирятинського повіту; призначений благочинним 15 грудня 1856 р.; звільнений з посади благочинного за станом здоров’я 17 серпня 1869 р. Отримав благословення Св. Синоду 30 серпня 1865 р. Нагороджений набедреником 15 грудня 1856 р., оксамитовою фіолетовою скуфією 2 травня 1859 р., такою ж камилавкою 14 травня 1867 р., орденом Св. Анни 3 ст. 3 лютого 1870 р., наперним хрестом від Св. Синоду 15 квітня 1878 р., бронзовим хрестом і такою ж медаллю в пам’ять Кримської війни 1853–1856 рр. 29 березня 1881 р. В с. Нехайки урочисто відзначили 50-річчя пастирського служіння о. Іасона Білінського. 25 квітня 1885 р. звільнений за штат з наданням права просити про призначення пенсії; 25 квітня 1885 р. виключений з списків як померлий⁵.

Білінський Микола Якович; народився близько 1805 р.; навчався в Переяславському духовному училищі; звільнений через хворобу; 3 травня 1823 р. призначений дячком до Іоанно-Предтечинської церкви с. Малютинці Пирятинського повіту; 27 жовтня 1826 р. призначений в “архиерейскую вокальну музика” (архіерейський хор Переяславського кафедрального Вознесенського собору) півчим; 1 липня 1830 р. висвячений на диякона до Покровської церкви с. Нехайки; 28 липня 1835 р. – на священника до Миколаївської церкви с. Свічківка; 1841 р. – до церкви Андрія Первозванного с. Великий Мечет⁶.

Білінський Хрисанф Якович; народився близько 1812 р.; навчався в Переяславському духовному училищі; в 1863 – священник Троїцької церкви с. Диканька, помер до 1880 р.⁷

Білінський Григорій Іасонович; народився в с. Нехайки близько 1832 р.; 15 липня 1853 р. закінчив Полтавську духовну семінарію зі званням студента. Висвячений на священника до Архістратиго-Михайлівської церкви с. Капустинці Пирятинського повіту 12 серпня 1856 р.; 15 жовтня 1867 р. призначений помічником благочинного; 4 серпня 1868 р. – благочинним; з 1868 р. – голова Переяславського духовно-училищного з’їзду; 4 листопада 1871 р. призначений настоятелем Успенської соборної церкви в м. Золотоноша; за його проханням залишений настоятелем церкви с. Капустинці; з 12 жовтня 1873 р. – протоіерей, настоятель Успенської соборної церкви в м. Золотоноша; з 16 лютого 1876 р. – законовчитель повітового, потім міського двокласного училища, з 1874 р. до 19 січня 1889 р. – член Золотоніської повітової училищної ради, потім – голова

¹ Державний архів Полтавської області, ф. 801, оп. 2, спр. 99, арк. 1.

² Державний архів Полтавської області, ф. 801, оп. 2, спр. 99, арк. 1; спр. 4319, арк. 82зв.

³ Там само, ф. 801, оп. 2, спр. 99, арк. 1; спр. 2748, арк. 139зв.-140; спр. 4319, арк. 82зв.

⁴ Там само, ф. 801, оп.1, спр. 1742, арк. 39; спр. 2748, арк. 41; спр. 3163, арк. 13; спр. 4319, арк. 149; спр. 4599, арк. 56зв-57.

⁵ Там само, ф. 801, оп.1, спр. 1998, арк. 38; спр. 4319, арк. 136зв.; Полтавские епархиальные ведомости (далі – ПЕВ). – Ч. неоф. – 1881. – № 14. – С. 692; ч. неоф. – 1905, № 2-3. – С. 71-119; ч. оф. – 1885. – № 11. – С. 207; № 12. – С. 245.

⁶ Державний архів Полтавської області, ф. 801, оп. 1, спр. 4319, арк. 82зв.; спр. 3163, арк. 219.

⁷ Там само, ф. 801, оп. 1, спр. 3155, арк. 1; *Кішик В.* Диканька православна // ПЕВ. – 2002. – № 8. – С. 105.

Золотоніського повітового відділення Полтавської єпархіальної училищної ради. Нагороди: набедреник 13 травня 1864 р.; схвалення та благословення єпархіального начальства 22 березня 1865 р.; скуфія 3 серпня 1871 р.; камилавка 18 квітня 1875 р.; наперсний хрест від Св. Синоду 1 квітня 1882 р.; орден Св. Анни 3 ст. 3 лютого 1885 р.; орден Св. Анни 2 ст. 15 травня 1891 р. Помер 28 лютого 1893 р. о 10 год. вечора, похований в Золотоноші поряд з могилою раніше померлого сина¹.

Білінський Михайло Іасонович; народився близько 1835 р.; в 1863–1902 рр. священик церкви с. Сергіївка Пирятинського повіту; в сані 1863 р., орден Св. Анни 3 ст. 1900 р.²

Білінський Олександр Іасонович; народився 22 листопада 1837 р. в с. Нехайки Пирятинського повіту; 15 червня 1861 р. закінчив Полтавську духовну семінарію за 2 розрядом; висвячений на священика до церкви Іоанна Багатостраждального с. Середняки Гадяцького повіту 17 березня 1863 р.; нагороди: набедреник (1881), синодальна фіолетова скуфія (1886), камилавка. 31 січня 1887 р. – законовчитель при Середняківському земському народному училищі. Помер 3 грудня 1897 р., похований біля церкви с. Середняки, з південної сторони³.

Білінський Іван Іасонович; народився близько 1842 р.; в 1900–1912 рр. – священик Архістратиго-Михайлівської церкви м-ка Драбів Золотоніського повіту; в сані 1865 р.; орден Св. Анни 3 ст. – 1900 р.⁴

Білінський Віктор Хрисанфович; народився близько 1848 р.; у 1888 р. – псаломщик церкви с. Піщане Полтавського повіту, призначений 8 січня 1870 р.; посвячений у стихар 1882 р.; у 1902 р. – псаломщик церкви с. Бодаква Лохвицького повіту; у 1912 р. – псаломщик церкви с. Коврай Золотоніського повіту; 14 квітня 1912 р. звільнений з виключенням з духовного звання; (можливо, він же: виконував посаду псаломщика Святодухівської церкви с. Богдани Пирятинського повіту, 4 червня 1876 р. переміщений до Різдво-Богородицької церкви с. Велика Каратуль Переяславського повіту)⁵.

Білінський Григорій Григорович; закінчив Полтавську духовну семінарію; 16 серпня 1885 р. висвячений на священика до Михайлівської церкви с. Капустинці Пирятинського повіту; скуфія 1897 р.; нагороджений орденом Св. Анни 3 ст.⁶

Білінський Михайло Михайлович; в сані 1894 р.; у 1902 р. – священик Покровської церкви с. Нехайки Пирятинського повіту; у 1912 р. – священик Покровської церкви м. Переяслав, у 1912 р. – священик Борисоглібської церкви м. Переяслав; у 1910 р. призначений представником від духовенства в засіданнях Переяславського повітового земського зібрання⁷.

Білінський Микола Вікторович; народився близько 1877 р.; закінчив Піщанське народне училище Полтавського повіту 7 травня 1896 р.; 1898–1901 рр. – псаломщик польової військової церкви; з 5 лютого 1902 р. – псаломщик Хрестовоздвиженської церкви с. Березова Лука Миргородського повіту; з 11 серпня 1903 р. – псаломщик Миколаївської церкви с. Мацьківці Лубенського повіту; з 27 червня 1907 р. – псаломщик Різдво-Богородицької церкви м-ка Бориспіль Переяславського повіту; з 14 травня 1910 р. – псаломщик Пелагіївської церкви м-ка Великий Хутір Золотоніського повіту; з 5 січня 1913 р. – псаломщик Преображенської церкви с. Бубнів Золотоніського повіту; 28 вересня 1912 р. посвячений у стихар; 1914 р. – призваний на військову службу й відправлений до діючої армії, 278-й піхотний Кромський полк; звільнений 7 листопада 1917 р.; 1917–1918 рр. – псаломщик Преображенської церкви с. Соснова Переяславського повіту;

¹ Там само, ф. 801, оп. 1, спр. 4319, арк. 137зв.-138; ПЕВ. – Ч. неоф. – 1893. – № 8. – С. 378.

² Там само, ф. 801, оп. 1, спр. 4319, арк. 137зв.-138; Клировая книжка Полтавской епархии на 1902 год. – Полтава, 1902. – С. 495.

³ ПЕВ. – Ч. неоф. – 1905. – № 19. – С. 743-745; там само. – 1910. – № 30. – С. 1962.

⁴ Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Прилуки (документи нині в ДАЧО), ф. 1462, оп. 1, т. 3, спр. 7362, арк. 1; Клировая книжка Полтавской епархии на 1902 год. – Полтава, 1902. – С. 118; Справочная клировая книга по Полтавской епархии на 1912 год. – Полтава, 1912. – С. 25.

⁵ Сборник необходимых сведений о каждом приходе и адрес-календарь духовенства Полтавской епархии. Часть Часть 1. Полтавский учебный округ. Уезды: Полтавский, Кременчугский, Константиноградский, Кобелякский и Зеньковский. – Полтава, 1890. – С. 107; Клировая книжка Полтавской епархии на 1902 год. – Полтава, 1902. – С. 333; Справочная клировая книга по Полтавской епархии на 1912 год. – Полтава, 1912. – С. 29; ПЕВ. – Ч. оф. – 1912. – № 15. – С. 953; ПЕВ. – Ч. оф. – 1876. – № 13. – С. 407.

⁶ ПЕВ. – Ч. оф. – 1885. – № 19. – С. 444; ПЕВ. – Ч. оф. – 1912. – № 15. – С. 943; Клировая книжка Полтавской епархии на 1902 год. – Полтава, 1902. – С. 513; Справочная клировая книга по Полтавской епархии на 1912 год. – Полтава, 1912. – С. 210.

⁷ Клировая книжка Полтавской епархии на 1902 год. – Полтава, 1902. – С. 513; Справочная клировая книга по Полтавской епархии на 1912 год. – Полтава, 1912. – С. 193; Справочная книжка по Полтавской губернии на 1906 год. – Полтава, 1906. – С. 6; ПЕВ. – Ч. оф. – 1910. – № 30. – С. 1962.

17 лютого 1918 р. висвячений в сан диякона; з осені 1918 р. – псаломщик, диякон Покровської церкви с. Кантакузівка Пирятинського повіту; 27 червня 1920 р. переведений до Михайлівської церкви м-ка Драбів Золотоніського повіту; у серпні 1920 р. – до Миколаївської церкви с. Свічківка Пирятинського повіту; 26 жовтня 1920 р. – до Петропавлівської церкви с. Богданівка Пирятинського повіту; у березні 1921 р. – до Всіхсвятської церкви с. Турівка Прилуцького повіту. У 1902 р. – запасний молодший унтер-офіцер; під час російсько-японської війни (1904–1905) і Першої світової війни (1914–1917) був призваний на службу¹.

Білінський Гаврило Вікторович; у 1902 р. – псаломщик церкви м-ка Глобине Кременчуцького повіту, на посаді з 1897 р.; у 1912 р. – псаломщик церкви с. Драбівці Золотоніського повіту².

Білінський Антоній Вікторович; у 1912 р. – псаломщик церкви с. Вознесенське Золотоніського повіту³.

Складений автором родовідний розпис роду Білінських (поки що далекий від завершення) нараховує до 60 прямих нащадків священика Якіма Васильовича Білінського, який народився близько 1733 р. і мешкав у с. Нехайки Пирятинського повіту (нині у складі Черкаської області). У 1940-ві рр. в Полтаві мешкали дружина Василя Іасоновича Білінського з сином Сергієм Васильовичем (до речі, у 1943 р. вони жили в будинку Петлюри Марії Андріянівни – обидві родини, швидше за все, й гадки не мали про родинні зв'язки з відомими особами), дружина Леоніда Олександровича Білінського (сина Олександра Іасоновича, священика церкви Іоанна Багатостраждального с. Середняки Гадяцького повіту). Можливо, нащадки славного роду й досі живуть на Полтавщині й можуть також доповнити біографію видатного українського політичного діяча доби УНР маловідомими цікавими фактами.

Левченко В.В.

Кандидат історичних наук, старший викладач, член Національної спілки краєзнавців
Одеський національний морський університет

ІСТОРИК ЦЕРКВИ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ ПОКРОВСЬКИЙ: НА ШЛЯХУ ДО НАУКОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Унаслідок атеїстичної політики радянської влади у небуття зникло чимало представників пастви, про долі яких ми довідуємося лише зараз. Одним з представників цього пантеону був вчений-богослов Олександр Іванович Покровський. Сподіваємося, що публікація подібного роду допоможе сучасникам осмислити масштабність і значущість цієї непересічної постаті.

Народився О. Покровський 2 серпня 1873 р. у Московській губернії в родині сільського вчителя. Станове походження майбутнього вченого визначило його навчання в духовних закладах. У 1887 р. він закінчив Звенигородське училище, а 1893 р. – Спасо-Віфанську семінарію. Як найбільш успішний випускник, серед свого випуску, він отримав право навчатися в Московській духовній академії (МДА), яку 1897 р. закінчив із ступенем кандидата богослов'я та був залишений при ній в аспірантурі⁴.

Вже 1898 р. він почав працювати помічником інспектора МДА й займав цю посаду включно до 1902 р. Результатом діяльності талановитого стипендіата в 1900 р. став захист магістерської дисертації на тему “Библейское учение о первобытной религии. Опыт библейско-апологетического исследования”, яку було відзначено премією митрополита Московського і Коломенського Макарія та 1901 р. видано окремим відбитком⁵. У цій праці молодий вчений зробив

¹ Державний архів Полтавської області, ф. 706, оп.1, спр. 69; Клировая книжка Полтавской епархии на 1902 год. – Полтава, 1902. – С. 457; Справочная клировая книга по Полтавской епархии на 1912 год. – Полтава, 1912. – С. 22.

² Клировая книжка Полтавской епархии на 1902 год. – Полтава, 1902. – С. 305; Справочная клировая книга по Полтавской епархии на 1912 год. – Полтава, 1912. – С. 25;

³ Справочная клировая книга по Полтавской епархии на 1912 год. – Полтава, 1912. – С. 22.

⁴ Голубцов С.А. Профессура и сотрудники Московской Духовной Академии в начале XX века. Основные биографические сведения (По материалам архивов, публикаций и официальных изданий). – М., 1999. – С. 69.

⁵ Покровский А. Библейское учение о первобытной религии. Опыт библейско-апологетического исследования. – Сергиев Посад: Тип. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1901. – VIII, LX, 457, II с.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харісма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натурных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012